

PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) TB PARU

OLEH:

- HJ.SITTI RACHMI MISBAH,SKP.,M.KES
- MUHAIMIN SARANANI,S.KEP.,NS.,MSc
- LENA ATOY,SST,MPH
- NURFANTRI.S.KEP.NS.,MSc
- DEWI SARTIYA RINI,M.KEP.,SP.KMB

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatNya maka booklet Pengawas Menelan Obat (PMO) dapat diselesaikan. Dalam booklet ini berisikan edukasi terkait tuberkulosis yang dapat digunakan PMO dalam memberikan edukasi pada orang terdekat,tetangga dan masyarakat luas serta sebagai panduan saat mengawasi keluarga terdekat yang sedang menjalani pengobatan TB paru

Akhir kata kami berharap booklet ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga masyarakat luas.

Kendari, 2020

Penulis

JURUSAN KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI
2020

TBC ITU.....?

Bukan penyakit keturunan
Bukan karena guna-guna
Bukan juga karena diracuni orang

TBC adalah **penyakit menular** langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (mycobacterium tuberculosis) yang bisa dipastikan dengan pemeriksaan dahak

BAGAIMANA CARA PENULARAN TB?

Kuman yang berterbangan di udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan kemudian masuk ke dalam paru-paru lalu ke sistem peredaran darah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya.

BILA TERINFEKSI, APAKAH SEMUA ORANG MENJADI SAKIT??

Gejala TB cenderung mudah muncul seiring dengan turunnya daya tahan tubuh. Orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah seperti **bayi, balita** atau orang yang berusia lanjut berisiko tinggi untuk tertular TB

Bayi dan balita

Orang yang sedang mengalami penurunan daya tahan tubuh

APA GEJALA TB PARU?

Gejala yang paling sering dijumpai:

- Dahak bercampur darah
- Batuk berdahak
- Sesak napas dan rasa nyeri dada

Gejala tambahan :

- Badan lemah, nafsu makan menurun, BB menurun dan rasa kurang enak badan
- Berkeringat pada malam hari walaupun tanpa kegiatan disertai dengan demam meriang lebih dari 1 bulan

BAGAIMANA PENCEGAHAN PENULARAN TB??

- Minum obat secara teratur
- Menutup mulut saat bersin
- Tidak meludah sembarang tempat
- Meludah ditempat yang kena sinar matahari atau ditempat yang diisi sabun atau karbol/lisol
- Jemur tempat tidur bekas penderita secara teratur
- Buka jendela rumah lebar-lebar agar udara masuk dan sinar matahari dapat masuk.

BAGAIMANA PEMERIKSAAN TB?

Jika anda mengalami gejala batuk dalam waktu yang lama, segera ke pelayanan kesehatan (puskesmas/ RS) untuk dilakukan pemeriksaan:

Efek samping OAT dapat dipantau namun masih bisa diatasi.

Perhatikan efek samping yang timbul yaitu :

- Warna kemerahan pada air seni/kencing. Jelaskan kepada pasien TB untuk tidak khawatir, warna merah berasal dari salahsatu obat yang diminum
- Mual, tidak nafsu makan, sakit perut. Jelaskan kepada pasien agar obat ditelan pada malam hari sebelum tidur
- Nyeri sendi
- Kesemutan atau rasa terbakar di kaki
- Gatal dan kemerahan pada kulit
- Gangguan pendengaran
- Gangguan keseimbangan/ limbung
- Kuning pada mata atau kulit
- Gangguan penglihatan

Pengobatan TB paru

Dilakukan dalam 2 tahapan yaitu:

- a. Tahap intensif: minum obat setiap hari selama 2 bulan
- b. Tahap lanjutan: minum obat 3 kali seminggu selama 4 bulan

Cara Penyembuhan TB

- Pengobatan TB harus tuntas minimal 6 bulan

- Pengobatan TB tidak boleh putus
- Tunjuklah PMO (Pengawas Menelan Obat) ; Keluarga, Kader, Petugas Kesehatan
- Hubungi Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan gratis

Akibat tidak minum obat teratur

- Pasien dapat menularkan TB ke banyak orang lainnya terutama keluarga yang tinggal serumah
- Penyakit TB akan sulit diobati karena kuman TB kebal terhadap obat
- Pengobatan menjadi lebih mahal dan lama
- Pasien akan mengulang pengobatan TB

Cara Memutuskan Rantai Penularan TB Paru

Bagi yang sehat dengan mempertahankan pola hidup sehat, seperti :

- Berikan Bayi ASI eksklusif sampai 6 bulan
- Jauhkan balita dari penderita yang batuk
- Makan dengan gizi seimbang
- Istirahat yang cukup dan berolahraga (Senam Pernafasan)
- Jangan tidur larut malam
- Jangan merokok

- Menjemur kasur atau tikar dan mengepel secara teratur seminggu sekali
- Membuka jendela pada pagi hari agar cahaya matahari dapat masuk dan mendapat udara yang cukup

Bagi penderita TB Paru :

- Menutup mulut ketika batuk atau bersin
- Pisahkan alat makan dan minum penderita
- Berobat sampai tuntas
- Melakukan olahraga misalnya senam pernafasan

PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) TB PARU

Pengobatan TB berlangsung selama 6 bulan membutuhkan dukungan semua pihak terutama orang yang dekat dengan pasien. Untuk mensukseskan pengobatan TB harus ada pengawasan menelan obat yang berasal dari orang yang dekat dengan pasien TB yang berperan untuk mengawasi dan mendampingi pengobatan pasien TB hingga dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Pengawasan menelan obat sangat penting untuk kesembuhan pasien TB. **PMO yang baik memiliki kriteria antara lain :**

- Sehat jasmani dan rohani
- Bisa baca tulis
- Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun pasien

- Tinggal dekat dengan pasien TB
- Dihormati dan disegani oleh pasien
- Bersedia mendampingi pasien dalam pengobatan di Unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit)
- Bersedia dilatih dan atau menerima penyuluhan dari petugas bersama-sama dengan pasien TB. Siapapun bisa menjadi PMO misalnya suami, istri, kakak, tetangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, atasan di kantor/supervisor, kader kesehatan, kader PKK, kelompok masyarakat peduli TB, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan lainnya yang secara suka-rela mau mendukung pengobatan pasien TB.

PMO memiliki tugas 5 M yang merupakan tugas rutin PMO :

- Mendampingi
orang yang memiliki gejala TB untuk memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan
- Memastikan
Pasien TB meminum obatnya secara tertatur hingga dinyatakan sembuh
- Memantau
Pengobatan pasien TB termasuk efek samping pengobatan
- Mendorong
Pasien TB untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak

▪ Menyuluh

memberikan penyuluhan kepada pasien TB, keluarga dan masyarakat umum

DAFTAR PUSTAKA

Alfiana, L., & Korib, M. (2013). *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Tuberkulosis Multidrug Resistant (TB-MDR) di RSUP Persahabatan Tahun 2013.*

Atmojo, J. T. (2016). Hubungan Tingkat Pengetahuan Pengawas Menelan Obat Dengan Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis Paru Di Kabupaten Klaten. *Terpadu Ilmu Kesehatan*, 6(1), 19–28.

Badar, B., Amiruddin, A., Setiadi, R., & Rahman, G. (2019). Pelatihan Dengan Metode Role Play Efektif Terhadap Kader PMO-TB Tentang Penemuan Kasus Baru TB Paru. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan*, 4(7), 419. <https://doi.org/10.35963/hmj.k.v4i7.148>

Hermawan, A., & ERLina, L. (2019). Intervensi tb-paru melalui edukasi dan konseling di desa pasir panjang wilayah binaan puskesmas antibar kabupaten mumpawah. *Jurnal Unmuh*, 16, 65–68.

Kholifatul. (2012). Pengaruh Peranan Pengawas Menelan Obat Terhadap Keberhasilan Pengobatan TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–13.

Manurung, M., Nurchayati, S., & Woferst, R. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Pengawas Menelan Obat (PMO) Dengan Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TB) Paru. *Jom FKp*, 7, 388–391.

Pratama, A. N. W., Aliong, A. P. R., Sufianti, N., & Rachmawati, E. (2018). Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Pasien dan Pengawas Menelan Obat (PMO) dengan Kepatuhan Pasien Tuberkulosis di Puskesmas Kabupaten Jember. *Pustaka Kesehatan*, 6(2), 218–224. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/7570>

R Puspitha, A., Erika, K. A., & Saleh, U. (2020). Pemberdayaan Keluarga dalam Perawatan Tuberkulosis Pendahuluan Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri *Mycrobacterium tuberculosis* , yang dapat menyerang berbagai organ , terutama paru-paru . Penyakit ini bila tid. *Media Karya Kesehatan*, 3(1), 50–58.

